

TEMURIYLAR DAVRIDA SHARQ MINIATYURASINING RIVOJLANISHI

Yodgorov Nodir Djalolovich

Buxoro davlat Pedagogika instituti “Pedagogika va ijtimoiy fanlar” fakulteti
“Musiq va tasviriy san’at” kafedrası professori

Nurullayeva Mehriniso Bobirshoh qizi

Buxoro davlat Pedagogika instituti “Pedagogika va ijtimoiy fanlar” fakulteti
“Musiq va tasviriy san’at” kafedrası II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7635895>

Annotasiya: Ushbu maqolada sharq miniatyura san’at rivojlanish bosqichlari va bu jarayonda temuriylar davrining ahamiyati haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Miniatyura san’ati, sharq miniatyurasi, rivojlanish davri, Temuriylar davri.

Abstract: This article talks about the development stages of oriental miniature art and the importance of the Timurid era in this process.

Key words: Miniature art, oriental miniature, period of development, Timurid era.

Sharq miniatyurasi jahon madaniyati tarixida ulkan mavqega ega ekanligi bilan ajralib turadi. U o’zida markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari va avlodlarining badiiy-estetik merosini mujassamlashtirgan. Tadqiqotchilar miniatyura san’ati tarixini devoriy rasmlarda va qadimiy kitoblardagi ertak-afsona qaxramonlari timsolida talqin qiladilar. Tarixchi va etnograflar uchun bu beqiyos manba o’tgan asrlar odamlarining madaniy va moddiy hayot tarzi haqidagi noyob ma’lumotlardan dalolat beradi. Kimyogarlik, lak-bo’yoq kabi ashyolarning qadimiy tayyorlash jarayonini o’rganadigan o’ziga xos meros hisoblanadi.

Miniatyura san’ati sharq durdonasi sifatida o’rta asrlar adabiyoti bilan chambarchas bogliq. Tadqiqotchilarning aniqlashlaricha, bu qadimiy san’at turi-buyuk sharq adabiyoti mazmunini tasvir vositasida yoritishning erkin ko’rinishidir.

Faqat shu san’at vositalari yordamida o’rta asrlar asarlarining mazmuni va shakli o’z ifodasini topgan. Bu asarlarni yaratganlar miniatyuradagi o’ziga xos badiiy vositalar yordamida sharq adabiyotini chuqur tushunganliklarini va o’zlarining aqliy tafakkurlari balandligini ko’rsatganlar. Sharq miniatyurasi bilan tanishish, nafaqat go’zallik bilan tanishish, balki xozirgi Sharq san’ati manbaalarini tushunib olish poydevor vazifasini o’taydi.

Sharq miniatyurasi o’z rivojlanishi davomida uzoq va murakkab yo’lni bosib o’tdi. Sharq miniatyurasi san’ati tarixida qator maktablarni o’zida birlashtiruvchi to’rt asriy davr mavjud:

1. Temuriylar davri Xuroson va Movarounnaxr (Hirod, Samarqand, Tabriz, Sheroz maktablari)
2. Savafiylar davri – Eron (Sheroz, Tabriz, Mashxad, Isfaxon maktablari)
3. Shayboniylar davri – Markaziy Osiyo (Buxoro, Samarqand maktablari)
4. Boburiylar davri – Hindiston (Agra, Dexli maktablari)
5. XVII-XX asrlar Markaziy Osiyo miniatyura markazlari.

Temuriylar sulolasining vujudga kelishi Amir Temur nomi bilan bogliq 1370 yildan 1506 yilgacha davom etgan. Markaziy Osiyo xalqlari tarixida Temuriylar davri o'zining madaniyati taraqqiyoti bilan ajralib turadi. Tarixda hamisha shaxsning roli yuqori turgan. Bobomiz Amir Temur buyuk shaxs edi. U Turkiy xalq va davlat qudratini dunyoga tanitdi. Temurdan keyin Turkiston mayda xonliklarga bo'linib, o'rtada toj-taxt, amal talashib, guruxbozliklar, ziddiyatlar kuchaydi. Temur o'z akl-zakovati bilan tuzgan davlatining ravnaqi, kelajagi uchun katta ishlar qilgan. Samarqand, Kesh, Shaxrisabz, Buxoro kabi shaxarlarga taniqli olimlar, me'morlar, moxir xunarmandlar va binokorlar olib kelingan. Samarqand va Shaxrisabz shaxarlarida, ayniqsa, ulugvor inshootlar qurilgan. Kastiliya qirol elchisi Klavixo «Bu yyerda hama narsa oltin, lojuvard va boshqa anvoyi ranglarda tovlanar va xatto ajoyib ustalari bo'lgan Parij uchun ham xayratomo'z edi» deb yozib qoldirgan edi.

Amir Temur davrida Samarqandda o'ziga xos miniatyura rassomlik maktabi qaror topdi, - deb yozadi akademik olim G.A. Pugachenkova. XIV-XV asrga oid ko'chirma va xomush miniatyura nusxalarida noziklik bilan aloxida shaxslar, daraxtlar, gullar, kichik kompozitsiyadan iborat bo'lib, nixoyatda zukko ustalar tomonidan qogozga tushirilgan va shogird rassomlar ulardan nusxa ko'chirish ishi bilan shugullanganlar.

Tasviriy san'atda Temuriylar maktabining asoschisi Ustod Gunch sanalgan. Uning shogirdi Buxorolik Ustod Jahongir bo'lgan. Ustod Jahongir Pir Sayid Axmad Tabriziyga ustozlik qilgan. Nafaqat Sharqda, balki butun dunyo san'atida munosib iz qoldirgan musavvir Kamoliddin Behzod san'at sirlarini Pir Sayid Axmad Tabriziydan o'rgangan. Shu bilan bir qatorda ota-onasidan erta judo bo'lgan Behzodni Hirodning buyuk musavviri Amir Ruxillo (Mirak Naqqosh) o'z tarbiyasiga olgan va Nigoristonda (san'at akademiyasi) naqqoshlik va miniatyura sirlarini o'rgatgan.

Miniatyura sharq tasviriy san'atining o'ziga xos rangtasviri Temuriylar davrida asarlari bilan ham bevosita bogliq hamdir. Bu davrda diniy kitoblar bilan birgalikda Xofiz, Bedil, Sa'diy, Jomiy. Navoiy devonlariga extiyoj katta bo'lgan. Qo'lyozmani ko'chirib beradigan hattotlar, musavvirlar shu bilan bir qatorda

boshqa sharq mamlakatlaridan keltirilgan mashxur hattotlar, musavvir minatyurachilar va mo'zaxxiblar birga ishlashgan.

Olim Qozi Axmad bu miniatyurachi musavvir va hattotlar xususida qo'yidagilarni yozib qoldirgan edi: «Shu narsa ayon bo'ladiki, mazkur san'at ustalarining kishini xayratda qoldiradigan fikrlari va garoyib goyalari barcha viloyatlarda ma'lum va barcha ziyoli kishilarning diqqat e'tiboriga molikdir. San'at axlining xech qaysisiga xudi mana shu mo'yqalam soxiblaridagi kabi kuchli tafakkur va iste'dod nozikligi nasib bo'lmagan. Musavvir lavxalarida ifodasini topayotgan obrazlarni xech kim bu qadar go'zallik oynasiga tushirib berolmaydi».

Temur va Ulugbek davrida yaratilgan qo'lyozmalarning Go'zal namunalari bu davrda ishlagan musavvir, Hattot, naqqosh va boshqalarning yuksak maxoratidan darak beradi. Kitob qo'lyozmasi ustida ishlagan usta ijodkorlarning xar biri o'z kasbini mukammal egallaganligi asosida temuriylar davrida bu yyerda san'at misli ko'rilmagan pogonaga ko'tarilganligini bildiradi. XIV-XV asrlarda bir necha yetuk miniatyura maktablari vujudga kelgan va bularning deyarli barchasi temuriylar davlatining markazlari: Bogdod, Sheroz, Tabriz, Hirot va Samarqandda joylashgan edi.

XV asr boshlaridan boshlab sharq miniatyurasi rivojida yangi bosqich boshlanadi. Buning asosiy sababi markazlashtirilgan Temuriylar imperiyasi davlatlari tizimidir. 1365 yilda Movarounnaxrda hukmronlik qilgan Temur O'rta Osiyodan mo'gullarni haydab chiqaradi. Xorazm va Boltiq bo'yi mamlakatlarini bosib oldi. So'ngra Eron, Iroq, Suriya, Turkiya, Hindiston safariga tayyorgarlik ko'rila boshlandi. XVI asr boshlarida Temur O'rtayer dengizidan Hindistongacha bo'lgan xududda katta davlatni barpo etdi. Sharq va Garbiy YEvropa mamlakatlari bilan aloqalar o'rnatildi. Bular haqidagi ma'lumotlarni Samarqanddagi ispan elchisi Klavixo de Gonsales yodnomalarida ko'rish mumkin. U Samarqandni «Yer sharining nur sochuvchi nuqtasi», - deb ta'riflaydi. Xalqaro savdo – sotiq keng avj oladi, poytaxt fan, madaniyat va san'at markaziga aylanadi. Movarounnaxrga ko'zga ko'ringan olimlar va adabiyotchilar, me'mor va xunarmandlar, rassomlar va hattotlar olib kelindi. Natijada yaqin sharq va osiyo xalqlari badiiy madaniyatlari qo'shilib, san'atda yangi usulga poydevor qo'yildi.

Temurning o'limidan so'ng ham Samarqand uning nabirasi Ulugbek raxbarligida fan va madaniyat markazi bo'lib qoldi. Hirot madaniyati ham shu qatorda bo'lib, mamlakatni Temurning o'gli Shoxrux Mirzo boshqargan. XIV asr oxiri XV asr boshlarida Samarqandda Temur saroyida yirik miniatyurachi musavvirlar ijod

qilgan. Jumladan, tarixiy manbalarda asoslanishicha, Samarqand badiiy ustaxonalari boshligi bo'lgan Bogdodlik usta Abdulxay Shuxrat qozongan. O'rta Osiyo rassomlari biografiyasi Muhammad Do'stning ma'lumotiga asosan o'shandan beri «Uning uslubi bo'yicha, biror boshqa kishi yozolmas edi – deb yozib qo'ygan edi. Do'st Muhammad, - xech bir musavvir Abdulxay uslubini chetlab o'tolmadi, barchasi shu uslubda chizishga intildi. Bu davrda ijod qilgan Shayx Muhammad Taliliy, Pir Axmad Bogi Shamoliy, Muhammad Ibn Maxmudshox Al Xayyom ham Abdulxayning shogirdlari hisoblanadi».

Temurning naberasi Mirzo Ulugbek (1409-1449) davrida miniatyura san'ati yuksak rivojlangan. Uning nomi nafaqat xukmron podshox, balki yirik olim va fan, san'atning xomiysi sifatida ham mashxurdir. Uning xukmronlik davrida shaxar qurilishi, arxitekturasi, badiiy xunarmandchilik, adabiyot va san'atning gullashi bilan xarakterlidir. Ulugbekning eng asosiy qiziqishi astronomiya soxasi bo'lib, u tomondan taniqli olimlar jalb qilinib, xech kayerda u bilan tenglasha olmaydigan mashxur observatoriya qurilgan. Ulugbek miniatyuranavis musavvirlarning ham ijodini qo'llab-quvvatlagan. Xatto bu vaktida Samarqandda musavvirlar ko'chasi «Kui-Naqqoshon» bo'lgan.

Xulosa o'rnida tarixchilar va san'atshunoslar fikrlariga tayanib shuni aytishimiz mumkinki, XV asr Temuriylar davrida Samarqand, Hirot, Buxoro singari O'rta osiyo shaxarlarida ilm-fan va san'at yuqori darajada rivojlangan va bu bevosita san'at madaniyat shu qatorda sharq miniatyurasi istiqboliga ham ulkan ta'sir ko'rsatgan. Zero bunda o'sha davr madaniyat arboblarning Alisher Navoiy va Kamoliddin Behzodlarning ham o'rni beqiyosdir.

References:

1. A. Madraimova, N. Normatov. Sharq miniatyura maktablari (maqolalar to'plami).
2. Валиев, А. Н., Туланова, Д. Ж., & Гуломова, Н. Х. (2018). Современные педагогические и инновационные технологии обучения на занятиях по черчению. Молодой ученый, (3), 183-184.
3. Туланова, Д. Ж., & Гуломова, Н. Х. (2018). Технология и условия проведения дидактических игр в процессе преподавания черчения в вузе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 89-93).
4. Jabborova Shahzoda Husen qizi (2022). Vizual faoliyat jarayonini boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim jarayonida qo'llash. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 15(02) 24-27

5. Aslanova Nargiza Hakimovna (2021). Tasviriy San'at Fani To'garaklarida STEAM Talim Tizimi. Journal of Innovations in Social Sciences 01(06) 2021 99-106
6. Jabborova Shahzoda Husen qizi (2022). TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA NAZARIY BILIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI. O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATIGA TA'SIRI. "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI БЕКЕ" ISSN: 2658-7989 05.04.2022.
7. Umurova Maftuna Uyg'un qizi (2022). DEKORATIV SAN'AT VA UNING O'QUVCHILAR BADIY ESTETIK DIDIGA TA'SIRI. "ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА В XXI БЕКЕ" ISSN: 2658-7989 05.04.2022.

